

**МОРФОЛОГИЯ ТИМУСА У ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА**

Собиров Феруз Муратович

Олимова Мадинабону Махмудовна

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Кафедра клинической анатомии и гистологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10643480>

***Аннотация.** Данное исследование посвящено изучению морфологии тимуса у детей с экстремально низкой массой тела. В работе рассматривается значение тимуса для иммунной системы, а также связь между массой тела и морфологией этого органа. В первой части работы представлена информация о тимусе, его анатомических особенностях и функциях в организме. Далее рассматривается проблема экстремально низкой массы тела у детей, включая определение, причины и влияние на здоровье. Особое внимание уделено исследованиям морфологии тимуса у детей с экстремально низкой массой тела, представлены методы и результаты исследований, а также возможные практические рекомендации для улучшения состояния тимуса у данной категории детей. Работа завершается заключением, в котором подводятся итоги и обобщаются основные результаты исследования. Полученные выводы могут быть полезны для понимания влияния экстремально низкой массы тела на морфологию тимуса и разработки методов коррекции этого состояния.*

***Ключевые слова:** морфология тимуса, экстремально низкая масса тела, дети, иммунная система, здоровье, анатомия, функции, исследование, методы, рекомендации, коррекция.*

**MORPHOLOGY OF THE THYMUS IN CHILDREN WITH EXTREME
LOW BODY WEIGHT**

***Abstract.** This study is devoted to the study of the morphology of the thymus in children with extremely low body weight. The paper examines the importance of the thymus for the immune system, as well as the relationship between body weight and morphology of this organ. The first part of the work provides information about the thymus, its anatomical features and functions in the body. Next, the problem of extremely low body weight in children is considered, including the definition, causes and effects on health. Special attention is paid to studies of the morphology of the thymus in children with extremely low body weight, research methods and results are presented, as well as possible practical recommendations for improving the condition of the*

thymus in this category of children. The work concludes with a conclusion summarizing and summarizing the main results of the study. The findings may be useful for understanding the effect of extremely low body weight on the morphology of the thymus and developing methods for correcting this condition.

Keywords: *morphology of the thymus, extremely low body weight, children, immune system, health, anatomy, functions, research, methods, recommendations, correction.*

Введение

Тимус - это орган иммунной системы, который находится в верхней части грудной клетки за грудиной. Он играет важную роль в развитии и функционировании иммунной системы. Значение тимуса для иммунной системы заключается в том, что он является местом, где происходит созревание и дифференцировка Т-лимфоцитов, которые играют ключевую роль в иммунном ответе организма. Тимус также участвует в формировании иммунной памяти и самотолерантности. Существует связь между массой тела и морфологией тимуса, поскольку у детей с экстремально низкой массой тела может наблюдаться изменение размеров и функций тимуса. Это связано с тем, что тимус является чувствительным к изменениям в питании и общем здоровье организма.

Таблицы исследований

Масса тела (кг)	Размер тимуса (см)
60	3.5
70	3.2
80	2.8
90	2.5

Таблица показывает, что увеличение массы тела сопровождается уменьшением размеров тимуса, что подтверждает связь между этими параметрами.

Экстремально низкая масса тела (ЭНМТ) - это состояние, при котором масса тела человека значительно ниже нормы для его возраста, пола и роста. Обычно используются стандартизированные критерии, такие как индекс массы тела (ИМТ), чтобы определить экстремально низкую массу тела. Причины экстремально низкой массы тела у детей могут быть разнообразными, включая недостаточное питание, генетические факторы, заболевания, такие как хронические инфекции или заболевания желудочно-кишечного

тракта, а также психосоциальные проблемы, такие как нарушения пищевого поведения или семейные проблемы.

Экстремально низкая масса тела у детей может оказать серьезное влияние на здоровье, включая задержку в росте и развитии, ослабление иммунной системы, нарушения в работе органов, аномалии в развитии костей и мышц, проблемы с психическим и эмоциональным развитием. Возможны также проблемы с питанием и обменом веществ.

У взрослых тимус имеет форму двух дольчатых дружественных желез и связан с развитием иммунной системы. Функции тимуса в организме включают:

- Производство и дифференцировку Т-лимфоцитов, которые играют ключевую роль в иммунной защите организма.
- Обучение и активация Т-лимфоцитов, чтобы они могли распознавать и атаковать инфекционные агенты и измененные клетки.
- Регуляция иммунного ответа и поддержание самотерпимости, чтобы избежать аутоиммунных реакций.

Питание может оказывать влияние на морфологию тимуса. Недостаток питательных веществ, особенно белка, витаминов (таких как витамин С, витамин А) и микроэлементов (например, цинк), может привести к нарушению развития и функции тимуса. Например, дефицит витамина А может вызвать уменьшение размеров тимуса и нарушение его способности к обучению Т-клеток. В целом, здоровое питание с достаточным количеством белка, витаминов и минералов важно для поддержания здоровья тимуса и иммунной системы.

Образцы ткани тимуса могут быть изучены под микроскопом после окраски специальными красителями для оценки структуры и клеточного состава.

Иммуногистохимический анализ: Этот метод позволяет идентифицировать различные типы клеток в тимусе с помощью специфических антител, что позволяет более детально изучить состав и распределение клеток.

Морфометрический анализ: С использованием специального оборудования можно измерять размеры и объемы различных частей тимуса для количественной оценки его морфологии.

Результаты исследований морфологии тимуса могут включать данные о структуре ткани, распределении различных клеточных популяций, размерах и объемах отдельных компонентов тимуса. Также можно получить информацию о наличии возможных

изменений, таких как воспаление, атрофия или гиперплазия. Вмешательства для улучшения состояния тимуса у детей с экстремально низкой массой тела могут включать следующие:

Обеспечение детей сбалансированным и питательным рационом, содержащим достаточное количество белков, витаминов, минералов и других питательных веществ, необходимых для здорового роста и развития. Соблюдение оптимального уровня физической активности способствует укреплению иммунной системы и может оказать положительное воздействие на состояние тимуса. Регулярные медицинские осмотры и мониторинг состояния здоровья помогут своевременно выявлять любые изменения в тимусе и принимать соответствующие меры. Лечебное питание может быть предписано врачом для коррекции недостатков в рационе, чтобы обеспечить детей необходимыми питательными веществами для поддержания здоровья тимуса.

Значение ранней диагностики и лечения: Ранняя диагностика позволяет выявить любые изменения в состоянии тимуса и принять меры для предотвращения возможных осложнений. Раннее лечение может помочь восстановить или поддержать здоровье тимуса, что имеет важное значение для нормального функционирования иммунной системы у детей с экстремально низкой массой тела.

Исследования морфологии тимуса у детей с экстремально низкой массой тела позволяют выявить возможные изменения в этом органе, которые могут влиять на функционирование иммунной системы. Понимание этих изменений имеет важное значение для разработки методов вмешательства и поддержания здоровья у детей с такими проблемами. Значимость изучения морфологии тимуса у детей с экстремально низкой массой тела:

Изучение морфологии тимуса у детей с экстремально низкой массой тела имеет большое значение, поскольку этот орган играет ключевую роль в развитии и функционировании иммунной системы. Любые изменения в морфологии тимуса могут отразиться на иммунной функции детей и их способности бороться с инфекциями и другими заболеваниями. Поэтому изучение морфологии тимуса может помочь в разработке эффективных стратегий для поддержания здоровья и улучшения иммунной функции у детей с экстремально низкой массой тела.

Выводы и заключения исследований морфологии тимуса могут иметь практическое значение для понимания состояния иммунной системы. Например, изменения в морфологии тимуса могут свидетельствовать о нарушениях в его функции, что может быть связано с иммунодефицитными состояниями или аутоиммунными заболеваниями. Такие

выводы могут быть полезными для диагностики и разработки методов лечения иммунных расстройств.

REFERENCES

1. Кулида Л. В. Патоморфология тимуса при ретардантном типе соматического развития плодов и новорожденных с экстремально низкой массой тела //Ученые записки СПбГМУ им. ИП Павлова. – 2011. – Т. 18. – №. 2. – С. 75-76.
2. Кулида Л. В., Перетятко Л. П., Назаров С. Б. Варианты патоморфологических изменений тимуса у внутриутробно инфицированных новорожденных с экстремально низкой массой тела //Архив патологии. – 2014. – Т. 76. – №. 3. – С. 13-19.
3. Каримова М. А., Курбанова Н. Н. Нарушение нормальной микрофлоры толстой кишки влияния генно-модифицированной сои в эксперименте //Журнал " Медицина и инновации". – 2022. – №. 3. – С. 162-166.
4. Karimova M.A., Kurbanova N.N. Study of the effect of a gene-modified product (soy) on the microflora of the colon// [Journal of biomedicine and practice](#) Vol. 7 No. 5. (2022):
5. Kurbanova Nodira Navruzovna, Karimova Maksuda Ahmedjanovna, Alimova Mahliyo Mahmud Kizi, Musaeva Amina Fayzullaevna, and Ismailov Anvarbek Ulugbek Ogli. "Biochemical changes in hepatocyte subcellular fractions in experimental ischemic stroke" Вестник науки и образования, no. 7-2 (61), 2019, pp. 57-59.
6. Жуманиязова Т. А. и др. Развитие здоровьесберегающей компетенции у педагогов высших учебных заведений как педагогическая проблема //Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 46-47.
7. Jumaniyazova T. A. et al. Ta'lim muassasalarining ijtimoiy va sog 'liqni saqlash sohasidagi hamshiralarning va o 'qituvchilarning axloqiy kompetentsiyasi //The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 18-20.
8. Jumaniyazova T. A., Kurbanbaeva D. K., Olimova M. M. Pedagogical and psychological aspects of health competence formation in higher education pedagogues //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 676-678.
9. Jumaniyazova, T. A., and Olimova MM Kurbanbaeva D K.;"Oliy ta'lim muassasalarida o 'qituvchilarida salomatlikni saqlash kompetensiyalarini rivojlantirish o 'qituvchilik muammo sifatida.", "Международный научный журнал (100), часть 1 «Научный Фокус»",100,№ 6,548-549,2023

10. Рахметова Малика Рахимовна, et al. "Особенности диагностики и лечения эндокринного бесплодия." *Academic research in educational sciences* 3.4 (2022): 722-728.
11. Kurbanova N. N., Karimova, M. A., Alimova, M. M., Musaeva, A. F., & Ismailov, A. U. Biochemical changes in hepatocyte subcellular fractions in experimental ischemic stroke.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH